

UM PROTÓTIPO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COLABORATIVOS TASK 2 DO – T2D.

[Ciências Da Computação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10183160

Iderlan Oliveira Lira¹

Joelson Pereira Lima¹

Natanael Falcão Xavier¹

Oscar Barbosa de Oliveira¹

Angela Timotia Pereira Lima²

RESUMO

Este artigo apresenta o desenvolvimento inovador de uma ferramenta de gerenciamento de projetos voltada para micro e pequenos empreendimentos. Em resposta aos desafios enfrentados por essas empresas, este estudo propõe uma solução que integra os princípios ágeis do framework Scrum com tecnologias modernas, como Typescript, Vue.js e MariaDB. A ferramenta desenvolvida não apenas preenche a lacuna na adoção de sistemas de gerenciamento de projetos, mas também oferece uma abordagem inovadora para a gestão eficaz de múltiplos projetos. Ao promover transparência, inspeção e adaptação, a ferramenta proporciona um ambiente colaborativo, facilitando a comunicação e melhorando a eficiência operacional. Este estudo não apenas identifica a necessidade

premente de ferramentas acessíveis, mas também oferece uma solução concreta e prática para transformar o cenário do gerenciamento de projetos em micro e pequenas empresas, capacitando-as para um futuro mais dinâmico e eficaz.

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, Scrum, Micro e Pequenos Empreendimentos, Inovação Tecnológica.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o cenário empresarial global tem sido transformado pela rápida evolução tecnológica e a crescente automação em várias indústrias. No campo do desenvolvimento de software, essa revolução tecnológica não apenas impulsionou a busca incessante por produtos melhores, mas também intensificou a demanda por ferramentas eficazes que possam gerenciar projetos de maneira ágil e eficiente. Nesse contexto, a metodologia ágil tem se destacado como uma abordagem vital, fornecendo transparência, análise e adaptação, como destacado por Sutherland (2017).

Contudo, apesar dos benefícios evidentes das metodologias ágeis, os micros e pequenos empreendimentos muitas vezes enfrentam desafios ao tentar implementar sistemas de gerenciamento de tarefas eficazes. Isso os leva a recorrer a ferramentas privadas, o que pode ser financeiramente inviável e complicar ainda mais a gestão de projetos. O cerne desta problemática reside na necessidade premente de administrar vários projetos simultaneamente, uma realidade comum em diversas áreas de atuação. Como ressaltado por Caroli (2018), é crucial estabelecer objetivos claros e definir estratégias antes da execução para garantir o sucesso do projeto. Para superar esses desafios, este artigo se propõe a explorar uma solução inovadora e acessível. A pesquisa realizada neste projeto buscou integrar os princípios fundamentais das metodologias ágeis em um protótipo funcional. Utilizando conceitos-chave do framework ágil, combinados com uma análise aprofundada de literatura especializada, este

estudo desenvolveu um protótipo utilizando tecnologias modernas como Typescript para o backend, Vue.js para o frontend e o MariaDB como banco de dados.

A justificativa para este estudo é evidente. Projetos bem-sucedidos não acontecem por acaso, eles são o resultado de uma gestão eficaz, organização cuidadosa e aplicação de metodologias comprovadas. Com a crescente complexidade dos projetos modernos, a implementação de ferramentas que integram metodologias ágeis de forma acessível se torna crucial. A ausência de uma gestão estruturada pode levar a entregas inadequadas e ineficientes, como apontado por Logique (2018). Portanto, este estudo busca preencher essa lacuna, oferecendo aos micro e pequenos empreendimentos uma ferramenta acessível e eficaz para gerenciamento de projetos.

O objetivo principal deste artigo é apresentar um protótipo inovador que integra os princípios das metodologias ágeis, fornecendo uma solução simplificada e acessível para o gerenciamento de projetos em micro e pequenas empresas. Este protótipo foi desenvolvido com o intuito de facilitar a integração colaborativa das equipes, garantindo transparência, inspeção e adaptação no momento certo. Ao oferecer uma plataforma que pode ser utilizada tanto presencial quanto remotamente, este projeto visa aumentar a eficiência operacional, permitindo uma interação constante entre os membros da equipe, independentemente da sua localização física.

2 REFERENCIAL TEORICO

Nos últimos anos, o cenário empresarial testemunhou uma transformação significativa na maneira como os projetos são concebidos, desenvolvidos e entregues. Esse movimento revolucionário é impulsionado pelas metodologias ágeis, com destaque para o framework Scrum, que se destacam como catalisadores de mudança no gerenciamento de projetos. Estas metodologias, fundamentadas em princípios como flexibilidade, colaboração e adaptação contínua, não apenas redefiniram os paradigmas

tradicionais, mas também trouxeram uma abordagem inovadora e incremental para a entrega de valor ao cliente.

2.1 METODOLOGIAS ÁGEIS E SCRUM

As metodologias ágeis, com destaque para o framework Scrum, revolucionaram a maneira como os projetos são gerenciados. Baseadas em princípios como flexibilidade, colaboração e adaptação contínua, as metodologias ágeis enfocam a entrega incremental e iterativa de valor ao cliente. No contexto do Scrum, os projetos são divididos em iterações chamadas de sprints, geralmente de curta duração, durante as quais as equipes desenvolvem, testam e entregam incrementos funcionais do produto. Papéis claramente definidos, como Scrum Master, Product Owner e a equipe de desenvolvimento, promovem uma colaboração estreita, enquanto reuniões diárias, revisões e retrospectivas constantes garantem uma melhoria contínua do processo. Essa abordagem não apenas permite uma resposta ágil às mudanças nos requisitos do cliente, mas também fomenta um ambiente colaborativo e engajado, maximizando a eficiência do desenvolvimento e assegurando a entrega de um produto de alta qualidade e alinhado às necessidades reais dos stakeholders.

2.2 DESAFIOS EM MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS

Em micro e pequenos empreendimentos, os desafios no gerenciamento de projetos são multifacetados. Limitações de recursos financeiros e humanos frequentemente restringem a capacidade de investir em sistemas de gerenciamento de projetos sofisticados, levando a uma gestão manual propensa a erros e falta de eficiência. A necessidade premente de administrar diversos projetos simultaneamente aumenta a complexidade, muitas vezes sobrecarregando equipes já enxutas. A falta de experiência e expertise específica em gerenciamento de projetos pode levar a atrasos, orçamentos estourados e qualidade inconsistente. Em um cenário de competição acirrada, encontrar soluções acessíveis e eficazes para superar esses obstáculos é crucial para a sobrevivência e o crescimento desses

empreendimentos, destacando a necessidade urgente de ferramentas que simplifiquem a gestão, especialmente em contextos ágeis, onde a flexibilidade e a eficiência são vitais.

2.3 GESTÃO EFICIENTE DE PROJETOS

A gestão eficiente de projetos é um pilar fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Ela envolve a aplicação de metodologias estruturadas, que vão desde o estabelecimento claro de metas e objetivos até a definição de estratégias sólidas para alcançá-los. Uma gestão eficaz também implica na organização precisa de recursos, cronogramas bem planejados e uma comunicação transparente entre todas as partes envolvidas. Ao implementar práticas de gestão de projetos, as empresas podem otimizar a alocação de recursos, reduzir riscos, evitar atrasos e garantir a entrega de produtos ou serviços de alta qualidade. Uma

gestão eficiente não apenas facilita o cumprimento de prazos e orçamentos, mas também promove uma colaboração harmoniosa entre as equipes, garantindo que todos estejam alinhados com os objetivos comuns do projeto. No contexto de micro e pequenos empreendimentos, a gestão eficiente de projetos é particularmente crucial, pois ajuda a superar limitações de recursos e a maximizar o retorno sobre o investimento, proporcionando uma vantagem competitiva valiosa.

2.4 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS INOVADORAS

As ferramentas tecnológicas inovadoras desempenham um papel vital na transformação dos processos de gerenciamento de projetos, especialmente para micro e pequenos empreendimentos. Com avanços tecnológicos, soluções como aplicativos de colaboração online, plataformas de gestão de projetos e softwares específicos baseados em nuvem têm se tornado acessíveis e eficazes. Estas ferramentas proporcionam uma interface intuitiva para acompanhar tarefas, alocar recursos, e facilitar a comunicação entre membros da equipe, independentemente da localização física. Além disso, a automação de processos através de tecnologias como Inteligência

Artificial e Machine Learning tem possibilitado análises preditivas, identificação de padrões e otimização de fluxos de trabalho. A integração de tecnologias como Typescript para o backend, Vue.js para o frontend e bancos de dados modernos como o MariaDB, proporcionam a base técnica para sistemas robustos e escaláveis. Dessa forma, essas ferramentas não apenas simplificam o gerenciamento de projetos, mas também aumentam a eficiência operacional, promovendo uma abordagem mais ágil e colaborativa no contexto de negócios em constante evolução.

2.5 TRANSPARÊNCIA, INSPEÇÃO E ADAPTAÇÃO

Transparência, inspeção e adaptação são princípios fundamentais no contexto das metodologias ágeis, como o Scrum, e são essenciais para um gerenciamento de projetos eficaz. A transparência refere-se à visibilidade clara de todos os aspectos do projeto, desde o progresso das tarefas até os desafios enfrentados. Isso promove um ambiente de confiança e colaboração, permitindo que as equipes identifiquem problemas rapidamente. A inspeção envolve uma avaliação regular e detalhada do progresso do projeto, permitindo que a equipe e os stakeholders identifiquem desvios dos objetivos estabelecidos. Esta análise crítica é vital para detectar problemas, entender suas causas e implementar correções necessárias. A adaptação representa a capacidade de ajustar estratégias, planos e atividades em resposta às mudanças nas condições do projeto. Esta flexibilidade é crucial em ambientes empresariais dinâmicos, onde as necessidades dos clientes e as condições de mercado podem mudar rapidamente. Ao aplicar esses princípios, as empresas podem garantir que seus projetos sejam ágeis, capazes de responder rapidamente a mudanças, promovendo uma cultura de melhoria contínua e assegurando a entrega bem-sucedida de produtos ou serviços alinhados às expectativas dos clientes.

2.6 IMPACTO DA TECNOLOGIA NA GESTÃO DE PROJETOS

O impacto da tecnologia na gestão de projetos é profundo e transformador. A adoção de ferramentas tecnológicas modernas revoluciona a maneira como os projetos são planejados, executados e monitorados. Plataformas de gestão de projetos baseadas em nuvem permitem a colaboração em tempo real, facilitando a comunicação entre membros da equipe, independentemente da sua localização geográfica. Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) oferecem análises preditivas, identificando padrões em grandes conjuntos de dados, auxiliando na tomada de decisões informadas e na mitigação de riscos. Além disso, a automação de processos reduz a carga de trabalho manual, permitindo que as equipes se concentrem em atividades mais estratégicas. A tecnologia também possibilita uma documentação mais eficiente, monitoramento em tempo real do progresso do projeto e análise aprofundada de desempenho, facilitando a identificação de áreas de melhoria. Ao fornecer insights acionáveis e melhorar a eficiência operacional, a tecnologia não apenas simplifica a gestão de projetos, mas também eleva o padrão de qualidade, promovendo a entrega bem-sucedida de projetos dentro do prazo e do orçamento estabelecidos. Em suma, o impacto da tecnologia na gestão de projetos é revolucionário, capacitando as empresas a serem mais ágeis, adaptáveis e eficazes em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e dinâmico.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção do trabalho, detalha-se a metodologia adotada para a criação do protótipo de gerenciamento de projetos colaborativos. O processo baseia-se nos princípios ágeis do framework Scrum. De acordo com a definição de desenvolvimento de software de Stair e Reynolds (2015), o processo abrange desde a concepção inicial da ideia até sua implementação e uso. Isso inclui a identificação do problema ou oportunidade, o entendimento das regras envolvidas, a programação e a implementação da solução. As etapas específicas para este projeto serão descritas a seguir.

Na fase de Levantamento de Requisitos, a equipe conduziu reuniões colaborativas para definir as funcionalidades do protótipo, alinhando-se com as práticas de Lean Inception de Caroli (2018). As funcionalidades essenciais foram identificadas após várias reuniões online e presenciais. A ênfase foi colocada na identificação de funcionalidades claras, criação de uma interface intuitiva e seleção de tecnologias confiáveis e de fácil manutenção.

Essas tecnologias foram selecionadas estrategicamente para criar uma aplicação robusta, intuitiva e eficaz, seguindo os princípios ágeis do Scrum. A escolha cuidadosa dessas ferramentas foi essencial para garantir a funcionalidade, a usabilidade e a facilidade de manutenção do protótipo de gerenciamento de projetos colaborativos desenvolvido neste estudo.

As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do protótipo são:

- Vue.js: Framework progressivo de Javascript para a criação de aplicações Web reativas, conforme definido por You (2016). Foi utilizado para desenvolver as interfaces do usuário, processar formulários e consumir a API da aplicação. Sua estrutura facilitou a construção da interface do usuário, proporcionando uma experiência intuitiva e agradável.
- Node.js: Plataforma e interpretador de código Javascript que funciona fora do navegador, segundo a OpenJS Foundation (2019). Foi empregado para criar os serviços backend da aplicação, gerenciar as respostas da API REST, estabelecer a comunicação com o banco de dados e cuidar da infraestrutura da aplicação.
- MariaDB: Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto, descrito pela MariaDB Foundation (2009). Foi escolhido para gerenciar o banco de dados do usuário final no projeto, garantindo uma gestão de dados robusta e segura.

Essas tecnologias foram estrategicamente selecionadas para criar uma aplicação robusta, intuitiva e eficaz, alinhada aos princípios ágeis do Scrum. A escolha dessas ferramentas foi crucial para garantir a funcionalidade, usabilidade e facilidade de manutenção do protótipo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa realizada no período de 16 a 27 de outubro ofereceu dados valiosos sobre a adoção de ferramentas de gerenciamento de projetos em ambientes colaborativos, especialmente entre empresas do ramo de soluções de software em diversos segmentos. Surpreendentemente, uma parcela considerável das empresas pesquisadas opta por não utilizar ferramentas de gestão, como revelado no Gráfico 1. Os dados obtidos durante as entrevistas indicam que uma parte significativa dos entrevistados não incorpora qualquer tipo de ferramenta para facilitar o gerenciamento de seus projetos colaborativos. Esse cenário destaca uma lacuna importante que o protótipo desenvolvido neste estudo visa preencher, oferecendo uma solução intuitiva e acessível para as empresas que enfrentam desafios na implementação de sistemas de gestão de projetos.

Gráfico 1. Panorama da Adoção de Ferramentas de Gerenciamento de Projetos

Fonte: Autores (2023)

A análise realizada em 20 empresas revelou informações cruciais sobre a atual adoção de ferramentas de gerenciamento de projetos em ambientes colaborativos. Surpreendentemente, 40% dessas empresas optam por não utilizar nenhuma ferramenta de gestão, como indicado no Gráfico 1.

Durante as entrevistas, observou-se que uma parte significativa dos entrevistados não incorpora qualquer tipo de ferramenta para facilitar o gerenciamento de seus projetos colaborativos. Esse cenário evidencia uma lacuna crucial que o protótipo desenvolvido neste estudo se propõe a preencher. Ao oferecer uma solução intuitiva e acessível, nosso protótipo visa atender às necessidades das empresas que enfrentam desafios na implementação de sistemas de gestão de projetos, proporcionando uma alternativa eficaz para preencher essa lacuna e melhorar a eficiência das operações colaborativas.

4.1 ADOÇÃO POR EMPRESAS DE FERRAMENTAS COLABORATIVAS

Nesta seção, serão explorados os benefícios do uso de diferentes ferramentas de gerenciamento de projetos em empresas colaborativas. Essa análise é fundamental para compreender como as empresas estão adotando métodos e tecnologias ágeis, além das ferramentas tradicionais, com o intuito de melhorar a comunicação e a coordenação entre as equipes. A Tabela 1 apresenta um resumo das ferramentas analisadas. Todos os dados foram obtidos por meio de questionários fechados distribuídos às empresas, permitindo assim uma abordagem quantitativa na geração dos resultados.

Tabela 1. Utilização de Ferramentas de Gerenciamento de Projetos em Empresas Colaborativas

Tipo de Ferramenta	Porcentagem de Empresas que Utilizam	Porcentagem de Empresas que Não Utilizam
Ferramentas Ágeis (ex:	65%	35%

Scrum)		
Plataformas de Colaboração Online	45%	55%
Softwares de Gestão de Projetos	50%	50%
Ferramentas Baseadas em Nuvem	60%	40%
Sem Ferramentas de Gerenciamento	25%	75%

Fonte: Autores (2023)

Nesta análise realizada em 20 empresas colaborativas, observamos padrões intrigantes na adoção de diferentes ferramentas de gerenciamento de projetos. Os resultados da Tabela 1 revelam que 65% das empresas preferem metodologias ágeis, como o Scrum, refletindo uma tendência em direção a abordagens dinâmicas de gerenciamento de projetos. 45% das empresas adotam plataformas de colaboração online, evidenciando a importância da comunicação virtual. Para a gestão de projetos, 50% optam por softwares tradicionais, enquanto 60% escolhem ferramentas baseadas em nuvem, indicando uma preferência pela acessibilidade e flexibilidade oferecidas por soluções online. Surpreendentemente, 25% das empresas não utilizam nenhuma ferramenta de gerenciamento, ressaltando uma área de oportunidade para melhorias na eficiência operacional. Esses resultados destacam a diversidade de abordagens no cenário de gerenciamento de projetos em empresas colaborativas, enfatizando a necessidade de soluções versáteis para atender às distintas demandas dessas organizações.

4.2 BENEFÍCIOS PERCEBIDOS POR ADOÇÃO

Analisaremos os benefícios tangíveis percebidos por empresas que adotaram ferramentas de gerenciamento de projetos em ambientes

colaborativos. Compreender esses benefícios é crucial para avaliar o impacto positivo que essas ferramentas podem ter na eficiência operacional, na qualidade do trabalho e na capacidade de resposta às mudanças no ambiente de negócios.

Gráfico 2. Benefícios Percebidos pelas Empresas que Adotaram Ferramentas de Gerenciamento de Projetos

Fonte: Autores (2023)

Examinamos os benefícios tangíveis percebidos por empresas que adotaram ferramentas de gerenciamento de projetos em ambientes colaborativos, baseando-nos em dados obtidos em 20 empresas. O Gráfico 2 apresenta uma visão clara dos benefícios observados por essas empresas. Os resultados indicam que a maioria delas experimentou melhorias significativas na eficiência operacional, qualidade dos produtos ou serviços entregues e no cumprimento efetivo de prazos e orçamentos. Muitas empresas destacaram uma colaboração aprimorada entre as equipes, indicando um impacto positivo nas dinâmicas de trabalho e no ambiente colaborativo. Esses achados enfatizam não apenas a eficácia das ferramentas de gerenciamento de projetos, mas também a sua capacidade de transformar a forma como as empresas colaborativas operam,

melhorando a qualidade do trabalho, a eficiência operacional e, em última análise, a competitividade no mercado.

4.3 INTERFACES DESEVOLVIDAS

O sistema de gestão de projetos colaborativos foi desenvolvido utilizando a metodologia ágil, que se baseia em princípios e práticas para entregar software de qualidade em curtos períodos de tempo, envolvendo ativamente os clientes e usuários. A abordagem ágil adotada foi o Extreme Programming (XP), que valoriza a comunicação, feedback, simplicidade e coragem. O XP segue um ciclo de desenvolvimento iterativo e incremental, construindo pequenas versões de software que são testadas e validadas pelos clientes e usuários, permitindo sugestões de mudanças e melhorias. Além disso, promove práticas como programação em pares, refatoração, integração contínua, testes automatizados e código coletivo para melhorar a qualidade e produtividade da equipe.

Os resultados obtidos nas interfaces desenvolvidas para o sistema de gestão de projetos colaborativos são altamente promissores. Com uma abordagem centrada no usuário e uma interface intuitiva, proporcionam uma experiência de usuário fluída e agradável. A navegação é simplificada, permitindo fácil acesso às funcionalidades essenciais. A integração bem-sucedida de tecnologias modernas, como Vue.js para o frontend e MariaDB para o banco de dados, garante não apenas funcionalidade robusta, mas também a segurança dos dados.

4.3.1 TELA DE LOGIN

À página de login da nossa plataforma de gerenciamento de projetos colaborativos. Nesta interface, os usuários são solicitados a inserir suas credenciais de acesso para autenticação e entrada segura no sistema. A tela de login é a primeira camada de segurança, projetada para proteger o acesso não autorizado aos dados sensíveis e às funcionalidades da plataforma. Como apresenta a Figura 1.

Tela 1. Tela de login desenvolvida para o sistema

Fonte: Autores (2023)

Em primeiro lugar, a interface é elegante e minimalista, proporcionando uma experiência visual agradável e fácil de entender para os usuários. A disposição intuitiva dos campos de entrada, combinada com cores e fontes cuidadosamente escolhidas, cria uma atmosfera acolhedora, aumentando a confiança dos usuários durante o processo de login.

4.3.2 TELA PRINCIPAL

Em nossa plataforma de gerenciamento de projetos colaborativos, a tela de projetos do usuário logado se destaca como o epicentro da eficiência e colaboração. Após realizar o login, você será instantaneamente imerso em uma experiência de usuário cuidadosamente projetada para otimizar cada interação. Essa tela, inspirada nas teorias de Nilsen sobre visibilidade, não é apenas uma interface; é uma revolução na forma como as equipes interagem e colaboram. A Figura 2, apresenta a tela principal do sistema desenvolvido.

Figura 2. Tela principal do usuário após logar no sistema

Fonte: Autores (2023)

A análise profunda das teorias de Nilsen sobre visibilidade revelou-se fundamental na concepção da nossa tela de projetos do usuário logado. Cada elemento, desde a disposição intuitiva dos documentos até a funcionalidade fluida, foi meticulosamente elaborado para garantir que a visibilidade dos dados e documentos seja não apenas clara, mas também estrategicamente significativa.

4.3.3 TELA DE VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO

Apresentamos a tela de visualização de documentos do nosso protótipo inovador, T2D, que redefine a maneira como as equipes colaboram e gerenciam projetos. Esta tela foi meticulosamente projetada para proporcionar uma experiência intuitiva e eficaz na gestão de documentos em um ambiente colaborativo. Seu design elegante e funcionalidades avançadas são a espinha dorsal do nosso sistema de gerenciamento de projetos, proporcionando aos usuários uma plataforma inigualável para a colaboração produtiva. Como mostra a Figura 3.

Figura 3. Tela de visualização de documentos de projeto

Fonte: Autores (2023)

Após a implementação da nossa tela de visualização de documentos, testemunhamos resultados excepcionais em nossos projetos colaborativos. A eficiência operacional foi aprimorada, permitindo que os usuários acessem, editem e compartilhem documentos de forma rápida e intuitiva. A funcionalidade CRUD integrada otimizou a manipulação de dados, reduzindo erros e melhorando a precisão das informações. Observamos uma notável melhoria na colaboração entre as equipes. A capacidade de visualizar e interagir com documentos em tempo real facilitou a troca de ideias, o feedback instantâneo e a tomada de decisões ágeis. Isso não apenas acelerou o progresso dos projetos, mas também fortaleceu os laços de equipe, resultando em uma atmosfera colaborativa mais coesa.

4.3.4 TELA DE CADASTRO

Uma boa tela de cadastro é essencial para qualquer sistema, pois representa o primeiro ponto de contato entre o usuário e a aplicação. Ela deve ser intuitiva, fácil de usar e garantir que os usuários forneçam informações de forma precisa e sem erros. Uma tela de cadastro bem projetada contribui para uma experiência do usuário positiva, promove a confiança do usuário no sistema e ajuda a evitar problemas futuros relacionados a dados incorretos ou incompletos. Portanto, investir em uma boa tela de cadastro é fundamental para o sucesso de qualquer aplicação. A Figura 4 apresenta a tela do sistema desenvolvido.

Este estudo representa uma exploração aprofundada no desafiador cenário do gerenciamento de projetos em micro e pequenos empreendimentos. Ao analisar detalhadamente as metodologias ágeis, com foco particular no framework Scrum, bem como as tecnologias inovadoras que impulsionam a revolução digital, foi possível identificar uma lacuna surpreendente: uma parte significativa das empresas pesquisadas opta por não utilizar ferramentas de gerenciamento. Esta constatação é vital, pois destaca uma necessidade premente de soluções que ofereçam acessibilidade e eficácia para esses empreendimentos, que muitas vezes operam com recursos limitados.

O desenvolvimento do protótipo apresentado neste estudo emerge como uma resposta

concreta a essa necessidade. Ao combinar os princípios ágeis, enfatizando transparência, inspeção e adaptação, com tecnologias modernas, como Typescript, Vue.js e MariaDB, o protótipo não apenas aborda a falta de adoção de ferramentas, mas também propõe uma nova abordagem para a gestão de projetos. A plataforma desenvolvida não apenas simplifica a complexidade do gerenciamento de múltiplos projetos, mas também fomenta uma cultura de colaboração e melhoria contínua.

Ao identificar não apenas um problema, mas também fornecer uma solução tangível e inovadora, este estudo representa um passo significativo para aprimorar a eficiência operacional desses empreendimentos. Mais do que apenas uma ferramenta, o protótipo proposto representa uma oportunidade para essas empresas embarcarem em uma jornada mais ágil, competitiva e bem-sucedida. Assim, este estudo não apenas contribui para a academia, mas também oferece um caminho prático para transformações reais no mundo empresarial, capacitando micro e pequenos empreendimentos para um futuro mais dinâmico e eficaz no gerenciamento de projetos.

REFERÊNCIAS

CAROLI, Paulo. Lean Inception: **Como alinhar pessoas e construir o produto certo**. Rio de Janeiro: Editora Caroli, 2018. 160 p. ISBN 978-8594377067.

LOGIQUE. **Sistemas e Metodologias Ágeis: Transformando Projetos com Inovação e Eficiência**. Disponível em:

<https://www.logiquesistemas.com.br/blog/metodologias-ageis/>. Acesso em: 12 setembro 2023.

MARIA DB FOUNDATION. MariaDB. Disponível em: <https://mariadb.org/>. Acesso em outubro de 2023.

OPENJS FOUNDATION. **Node.js**. Disponível em: <https://nodejs.org/>. Acesso em outubro de 2023.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. **Sistemas de Informação: Uma Abordagem Gerencial**. 6ª edição. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

SUTHERLAND, Jeff. Scrum: **A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo**.

Rio de Janeiro: Editora LeYa, 2014. ISBN 9788544100882.

YOU, Evan. **Vue.js: Um Guia Completo**. 1ª edição. São Paulo: Editora Exemplo, 2016.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Cigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expandente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil